

Silvia GOLUBIȚCHI

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Aspecte metodologice ale învățării textului multimodal în clasele primare

CZU 373.3.091 |

Rezumat: *Mijloacele multimedia au un impact puternic asupra elevilor. Textele multimodale sunt o modalitate de utilizare a tehnologiilor informaționale în clasele primare, care combină două sau mai multe sisteme semiotice – lingvistic, vizual, audio, gestual, spațial – și conțin mai multe moduri de reprezentare a realității, care pot ajunge mult mai ușor și*

eficient la receptor. Textul multimodal evidențiază schimbări atât la nivelul conținuturilor, cât și al strategiilor didactice, al finalităților. Lectura acestuia presupune înțelegere, receptare, interpretare, reflectare, evaluare, iar elaborarea lui respectă trei etape: pre-redactare, redactare, post-redactare.

Cuvinte-cheie: *text multimodal, tipuri de texte multimodale, receptarea textelor multimodale, producerea textelor multimodale.*

Abstract: *Multimedia means tend to have a strong impact on students. Multimodal texts are a way of using information technology in primary school, which combine two or more semiotic systems (linguistic, visual, audio, gestural, or spatial) and include several ways of representing reality, which can reach the receiver much easier and more effectively. The multimodal text highlights changes at content, didactic strategy, and goal level. Reading a multimodal text involves understanding, reception, interpretation, reflection, and evaluation, while composing one follows three stages: pre-editing, editing, and post-editing.*

Keywords: *multimodal text, types of multimodal texts, reception of multimodal texts, production of multimodal texts.*

Contextul actual face mai mult ca niciodată apel la o nouă manieră de comunicare și de transmitere a informației de la distanță. Astăzi însă, *comunicarea* cuprinde capacitatea de a produce, consuma și analiza idei și informații într-o varietate de moduri. Mijloacele multimedia au un impact puternic asupra elevilor și asupra modelării personalității prin varietatea și bogăția informațiilor, prin specificul și potențialul lor.

Capacitatea de a crea mai multe puncte de vedere cu referire la text(e), de a judeca și de a înțelege în mai multe feluri provine din caracterul multifuncțional al lecturii/literaturii, din diversitatea nivelurilor și a mesajelor cuprinse. Una dintre trăsăturile constitutive ale literaturii în sens larg este tocmai diversitatea mesajelor, ambiguitatea înțelesului, caracterul său de operă deschis, spre deosebire de scrierile științifice.

Așadar, nevoia introducerii *textelor multimodale* în procesul educațional este justificată de nevoia de adaptare la progresul societății actuale, dar și la situația actuală a școlii, evidențiind schimbări atât la nivelul conținuturilor, cât și al strategiilor didactice, al finalităților.

Cercetătorii G. Kress și T. Van Leeuwen definesc *multimodalitatea* ca ”folosirea mai multor moduri semiotice în proiectarea unui produs sau eveniment semiotic” [3, p. 20]. Astfel, *textele modale* combină două sau mai multe sisteme semiotice – *lingvistic, vizual, audio, gestual, spațial* – și includ mai multe moduri de reprezentare a realității, care pot ajunge mult mai ușor și eficient la receptor/destinatar. Componenta lingvistică presupune înțelegerea vocabularului, ordonarea ideilor, adică coerența și coeziunea textului. Vizualul presupune analiza culorii și a for-

mei. Gestualul presupune mimica. Spațialul necesită observarea așezării textului în pagină față de imaginile însoțite. Auditivul se realizează prin efectele sonore, prin link-uri audio.

Potrivit cercetătorilor G. Kress și T. Van Leeuwen, toate *textele* sunt *multimodale*, deoarece implică întotdeauna și fără excepție interacțiunea și integrarea mai multor moduri semiotice. Este evident în cazul unor site-uri web, în care se integrează o varietate de moduri semiotice, cum ar fi *redactarea*, *imaginile* (statice și în mișcare), *aspectul*, *culoarea* etc. Cu toate acestea, *textele* văzute în mod tradițional ca monomodale – de exemplu, *o scrisoare*, *o conversație față în față*, sunt, de asemenea, multimodale, deoarece depind și nu pot fi realizate fără alegeri făcute din modurile de formulare, aspect, culoare și tipografie [3].

În *textele* multimodale "se amestecă" moduri în tot felul de combinații. Deși, de multe ori, va predomina un mod, pentru a comunica un mesaj sau un argument, se combină mai multe moduri. Pentru a înțelege felul în care diferite resurse semiotice prezintă un text, elevii trebuie să-l descifree. Acest lucru va duce la dezvoltarea capacității de a înțelege textul și prin alte modalități, producând și reprezentând semnificații în contexte diferite. Învățarea multimodală sprijină colaborarea, deoarece elevii nu numai că descifrează, dar însușesc noi forme lingvistice.

Crearea *texturilor* realizate de *textele multimodale* nu constă pur și simplu în combinarea unui număr de moduri diferite, ci în modalitatea de a înțelege mai ușor conținutul. În schimb, *semioza multimodală* izvorăște dintr-o interacțiune mult mai complexă a modurilor implicate.

Prin *textele multimodale* se vor promova diverse conținuturi inter-/transdisciplinare, care vor avea impact la nivelul mai multor discipline, deoarece elevul va fi inițiat nu numai în selecția, înțelegerea și valorificarea corectă și eficientă a informației la limba și literatura română, ci și la celelalte discipline școlare.

Textele multimodale propun noi strategii de construcție a discursului și necesită asumarea unui nou sistem de lectură, care vizează mai multe niveluri de analiză narativă și vizuală.

O conversație față în față, pe de altă parte, implică redactare, voce, gest, expresie facială și poate chiar atingere, fiind un text multimodal. Avantajul abordării textului dintr-o perspectivă multimodală este recunoașterea consecventă a tuturor modurilor implicate în semioza sa [3].

Comunicarea multimodală presupune, de asemenea, modularea vocii, gesticulație, expresie facială sau co-desfășurare a tuturor acestor înțelesuri, resurse semiotice. Dezvoltarea abilităților de comunicare multimodală implică utilizarea împreună a limbajului prin descifrarea

sistemelor de semne cu alte resurse multimodale, pentru a interpreta/reinterpreta semnificații în contexte diferite.

Lectura textului multimodal (inclusiv în sensul de interpretare) presupune înțelegere, receptare, interpretare, reflectare, evaluare, fiind etapa finală, de o indiscutabilă importanță, a existenței (inter)textului și include:

- *lectura propriu-zisă a textului scris/eferentă* (cîitorul este interesat de ceea ce reține după lectură: informația și modul în care o poate folosi);
- *lectura estetică* a ideilor, mesajelor, emoțiilor transmise prin intermediul conținutului adăugat, cîitorul este interesat de ceea ce gîndește și simte pe parcursul lecturii.

Curriculumul Național pentru învățămîntul primar include diverse exerciții ce presupun lucrul cu textul multimodal. Considerăm că această formare a elevului este oportună prin semnificațiile oferite de mijloacele media în receptarea, dar și în producerea textului, dovedind o capacitate sporită de a face alegeri deliberate și eficiente în construirea și prezentarea cunoștințelor. Pregătiți cu o astfel de înțelegere, elevii nu vor fi numai consumatori de texte multisemiotice, ci vor deveni și ei producători competenți de texte multimodale coerente (reclame, postere, știri, site-uri web, documentare, filme etc.), în care interacționează și sunt integrate diverse modalități de expresie (de exemplu, modul iconic, vizual, nonverbal, dar și cel verbal), acesta fiind, de fapt, idealul: *lectură și creație pe orice suport*.

Un text narativ poate fi un *text multimodal* dacă combină două sau mai multe modalități de comunicare pentru transmiterea informației: *cuvinte*, *imagini*, *sunete*, *gesturi*, *lumini* etc. și redă o poveste într-un mod inedit. Desigur, *lectura poveștilor/povestirilor* digitale, ca și crearea de povești/povestiri în orice format este despre a da sens. În timp ce esența poveștilor/povestirilor pe care le spunem poate rămîne aceeași, modurile în care putem împărți aceste texte s-au schimbat fundamental prin dezvoltarea tehnologiilor de comunicare digitală, prin instrumentele online.

Receptarea și interpretarea *textelor multimodale* narative implică evenimente pe măsură ce se desfășoară în timp, deoarece dezvoltă o gamă bogată de instrumente practice/online, cu principii teoretice și permise de calcul pentru deconstruirea interacțiunii verbale, a imaginii și a sunetului în registre, inclusiv lucrări pe desene animate, pagini web, manuale și filme. Ele permit accesul la instrumente și resurse de producție media simple și ușor de utilizat, sprijinit cu potențialul de publicare imediat și universal/online.

Receptarea textului multimodal se realizează prin comprehensiunea conținutului; *modul lingvistic* operează în textul scris tipărit, iar *modul vizual* funcționează în formatarea textului (cum ar fi utilizarea unor margini complet justificate) și în alegerea tipografiei (cum ar fi

diferitele fonturi folosite pentru titlul capitolului și utilizarea parantezelor în jurul titlului capitolului). *Modul spațial* poate fi văzut în aranjamentul textului în partea dreaptă sus și înfășurarea paragrafului în jurul acestuia. *Producerea* textului include combinarea diverselor moduri, evidențiindu-se aspecte referitoare la conținut și structură. Un exemplu de receptare și producere a unui text multimodal este prezentat în Tabelul 1, fiind precizat de tipurile de întrebări.

Tabelul 1. Receptarea și producerea textului multimodal

Receptarea textului multimodal		Producerea textului multimodal	
Întrebări de comprehensiune	Întrebări de analiză și interpretare	Aspecte referitoare la conținut	Aspecte referitoare la structură
<ul style="list-style-type: none"> • Când și unde are loc acțiunea din text? • Care sunt întâmplările? • Care sunt personajele? 	<ul style="list-style-type: none"> • Cum este compus textul? • Ce se povestește la început? • Cum apare personajul? • Ce aspect din text reflectă imaginea? • Ce vă sugerează această imagine? • Ce sunete se aud? • Care este semnificația acestei imagini pentru text? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ce întâmplări descriem în text? • Unde și când au loc ele? • Ce imagini putem include în acest text? • Ce sunete vom selecta pentru întâmplarea nominalizată? 	<ul style="list-style-type: none"> • Cum începeți textul? • Cum veți continua? • În ce moment apar personajele? • Care sunt imaginile selectate? • Ce muzică includem prin hyperlink?

Receptarea unui text multimodal dezvoltă abilitatea de lectură, adică modul în care lectura e benefică vieții sociale, modul în care ajută elevul/cititorul de azi să înțeleagă mai bine lucrurile/imaginile/textele/dialogul din jur.

Producerea unui text multimodal presupune respectarea următoarelor caracteristici:

- cunoașterea trăsăturilor unui text multimodal;
- utilizarea a varii moduri;
- selectarea informațiilor din diferite surse;
- utilizarea regulilor de ortografie și punctuație;
- adaptarea informațiilor la vârsta cititorilor posibili, reformulând, adăugând o imagine sau, dacă se poate, folosind un link la alt site, pentru definiție;
- redactarea concisă și concretă a informațiilor;
- respectarea aspectului textului, adică așezarea în pagină și scrierea prin utilizarea semnelor diacritice.

Crearea textului multimodal respectă trei etape de redactare: pre-redactare, redactare și post-redactare.

Activitățile de pre-redactare vor viza strategii de recunoaștere a unor forme textuale, de documentare, aspecte referitoare la subiectul prezentat: o informație, link-uri, scheme, schițe, mottouri etc.

Procesul de redactare va viza strategii de producere de text (exersarea diferitelor tipare textuale, rescriere, recitare și corectare); poate fi pe suport digital, utilizând secvențe video, culori, link-uri, muzică sau pe suport letric.

Activități de post-redactare vor viza strategii de reflecție (aprofundarea experienței de redactare prin completarea unor grile de (auto)evaluare și prezentarea textului scris, caracterizat prin diverse modalități de comunicare și respectare a unor criterii).

Un tip de *text multimodal* întâlnit în clasele primare este *banda desenată*, ce interferează două grupuri de semne (lingvistice și vizuale) și, prin urmare, există două categorii de discurs: iconografic (vizual) și verbal

(textual) [5]. Pentru lectura și analiza unei *benzi desenate*, profesorul va familiariza elevii cu structura benzii desenate (viniere, bule prevăzute cu text), dar va face referire și la parcursul formal al acesteia, adică la modul în care se produce lectura: de la stânga la dreapta și de sus în jos. Se va insista pe modul în care imaginea și textul construiesc împreună o narațiune.

Realizarea unei benzi desenate va urmări: alegerea subiectului; selectarea protagonistului; stabilirea locului de desfășurare și a timpului; identificarea conflictului; realizarea scenariului; imaginea propriu-zisă.

Cartea digitală/e-book reprezintă o modalitate de a comunica prin diverse moduri sau de a-i învăța pe alții, transmițând un complex de cunoștințe. Spunem format "electronic" pentru că aceste cărți sunt, de fapt, fișiere pe care le poți accesa de pe dispozitive de citire. Ca și orice altă carte în format tipărit, și cărțile digitale au copertă, autor, editură.

Este o sursă de informație și o sursă a inovației, care dezvoltă capacitățile intelectuale ale cititorului și îi dă posibilitatea de a fi el însuși creatorul. Are doar două mari avantaje: primul ar fi accesul imediat pe care îl avem asupra conținutului cărții, datorită Internetului, iar al doilea – economia de hârtie pe care o facem editând cărți în format electronic.

Elevii pot elabora cărți digitale respectând următoarele cerințe:

- se selectează conținutul/informația; orice carte are un conținut;
- conținutul se repartizează în părți;
- se elaborează un cuprins;
- se aleg secțiuni pentru imagini, figuri etc.;
- se alege o paletă de culori;
- se combină caractere de litere;

- se selectează imagini/se creează imagini;
- se proiectează conținutul cu diagrame, hărți, grafice;
- se creează pagină cu pagină, inserând text și imagini;
- se personalizează paginile elaborate;
- se examinează toate paginile pentru a verifica dacă există o combinație bună de text și imagini;
- se modifică fonturile și culorile, la necesitate;
- cartea se pune la dispoziție colegilor prin link/email.

Posterul este modul de prezentare a unei comunicări sub formă de afișe. Acesta conține diverse imagini. Poate fi realizat atât în format letric, cât și digital. Listăm cerințele față de elaborarea posterului:

- *titlul*: să fie scurt și interesant; vizibil de la distanță;
- *scrierea*: să fie suficient de mare și de lizibilă, utilizând unele fonturi. Se scriu propoziții scurte, vizibile de la distanță;
- *imagini, fotografii, grafice*: să fie relevante, să susțină ceea ce se referă la conținut;
- *prezentare*: poziționarea corectă a titlurilor, simbolurilor, căsuțelor, fotografiilor și imaginilor.

Posterul ar trebui să completeze formatul ales, dar să nu fie înghesuit.

Astăzi, textele multimodale sunt: PDF-urile, e-book-ul, site-urile, blogurile, banerele, posterele etc., pe care elevii le pot recepta sau le pot elabora, iar informațiile sunt mult mai accesibile decât erau înainte.

Rolul *textului multimodal* este divers și complex:

- se creează situații de învățare practice prin care se simulează experiența vie, a relațiilor care se vor stabili în clasa de elevi, dar și în spațiul public;
- la nivelul înțelegerii, învățarea devine sistematică, creativă, profundă, deoarece se aplică pe diferite niveluri/moduri de a construi sensul;
- învățarea devine vizibilă, prin multitudinea de

modalități;

- oferă un cadru critic de interpretare/reinterpretare a sensului, de corelare și transfer în contexte socioculturale – de la cele mai apropiate până la cele mai îndepărtate de obiectul de studiu/disciplina primară/textul de bază;
- în planul filozofiei practice, oferă un spațiu dialogic în care interacționează fiecare elev;
- multiplică înțelepciunea prin transferul acesteia în practica (re)construcției de sine prin construcția de sens(uri);
- creează sensul formativ al valorilor și al atitudinilor: empatie, responsabilitate, asumare, credibilitate, disponibilitate de colaborare, promptitudine, rigoare, flexibilitate, cumpătare, reflexivitate, libertate, creativitate.

În concluzie: Există varii modalități pentru elaborarea textului multimodal și crearea sensurilor prin limbajul vorbit și scris, precum și resurse dezvoltate pentru a susține înțelegerea sensurilor vizual, prin "vizionare", auditiv etc. Din punct de vedere analitic, este important și necesar să recunoaștem că, pentru a produce un sens textual general, sunt combinate diferite tipuri de resurse.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Baldry P., Thibault P. J. *Multimodal Transcription and Text Analysis*. London: Equinox, 2006.
2. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău, 2018.
3. Kress G., Leeuwen T. Van. *Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication*. London: Arnold, 2001.
4. Sânmihăian F. et al. *Limba și literatura română: clasa a V-a*, București: Art, 2017.
5. <https://www.didactic.ro/materiale-didactice/textul-multimodal-banda-desenata>